

BRASSICA L. ЎСИМЛИГИДАН АЖРАТИБ ОЛИНГАН XANTHOMONAS ИЗОЛЯТЛАРИНИНГ БИОКИМЁВИЙ ВА ФЕРМЕНТАТИВ ХУСУСИЯТЛАРИ

Тожиева Мафтуна Бахтиёр қизи

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Микробиология институти таянч-докторанти, e-mail: tojievamaftuna5@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17215946>

Аннотация. Ушбу тадқиқотда зарарланган карам (*Brassica L.*) баргларида ажратиб олинган *Xanthomonas* авлодига мансуб изолятларнинг морфологик, микроскопик, ферментатив ва биокимёвий хусусиятлари ўрганилди. Тажриба натижаларига кўра, барча изолятларда амилаза, протеаза, липаза, лецитиназа, желатин ва цитратни гидролиз қилиш фаолликлари аниқланди. Шунингдек, айрим изолятларда протеаза ва лецитиназа фаоллиги юқорироқ эканлиги кузатилди. Олинган маълумотлар маҳаллий фитопатоген бактерияларнинг ферментатив потенциалини баҳолашда ва улардан саноатда самарали фойдаланишда муҳим аҳамиятга эга.

Калим сўзлар: *Xanthomonas*, *Brassica L.*, фитопатоген бактериялар, ферментатив фаоллик, амилаза, протеаза, липаза, лецитиназа, биотехнология.

Аннотация. В данном исследовании изучены морфологические, микроскопические, ферментативные и биохимические характеристики изолятов рода *Xanthomonas*, выделенных из поражённых листьев капусты (*Brassica L.*). По результатам экспериментов у всех изолятов были выявлены активности амилазы, протеазы, липазы, лецитиназы, а также гидролиз желатина и цитрата. Кроме того, у некоторых изолятов отмечена более высокая активность протеазы и лецитиназы. Полученные данные имеют важное значение для оценки ферментативного потенциала местных фитопатогенных бактерий и их эффективного использования в промышленности.

Ключевые слова: *Xanthomonas*, *Brassica L.*, фитопатогенные бактерии, ферментативная активность, амилаза, протеаза, липаза, лецитиназа, биотехнология.

Abstract. This study investigated the morphological, microscopic, enzymatic, and biochemical characteristics of *Xanthomonas* isolates obtained from infected cabbage (*Brassica L.*) leaves. Experimental results revealed amylase, protease, lipase, lecithinase activities, as well as gelatin and citrate hydrolysis in all isolates. Moreover, some isolates exhibited higher protease and lecithinase activities. The obtained findings are important for evaluating the enzymatic potential of local phytopathogenic bacteria and their effective application in industry.

Keywords: *Xanthomonas*, *Brassica L.*, phytopathogenic bacteria, enzymatic activity, amylase, protease, lipase, lecithinase, biotechnology.

Кириш. Бугунги кунда, сабзавот экинларидан экзополисахаридлар синтезловчи *Xanthomonas* авлодиган мансуб бактерияларни ажратиб олиш, улардан озиқ-овқат ва фармацевтика саноатларида, шунингдек нефт маҳсулотларини қазиб олишда кенг фойдаланилмоқда [1-3]. Аммо, мамлакатимизда сабзавот экинларидан ажратиб олинган *Xanthomonas* авлодига мансуб бактерия изолятларидан олинадиган ксантан гумни ишлаб чиқариш йўлга қўйилмаган. Шунга кўра, сабзавот экинларидан юқори фаолликга эга маҳаллий бактерия изолятларини ажратиб олиш, уларнинг гидролитик ферментлар

фаоллигини аниқлаш ва амалиётга кенг жорий этиш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Материаллар ва усуллар

Амилаза ҳосил қилиш фаоллигини аниқлаш. *Xanthomonas sp.* изолятларининг амилаза фаоллигини аниқлаш учун крахмал агарда (гўшт экстракти 3.0, пептон 5.0, крахмал эритмаси 2.0, агар 15.0, дистерилланган сув) 30°C ҳароратда 24 соат давомида инкубация қилинади. Инкубациядан сўнг колониялар атрофида рангсиз зоналар ҳосил бўлишига қараб, изолятларнинг амилаза фаоллиги мавжуд эканлиги аниқланади.

Протеаза ҳосил қилиш фаоллигини аниқлаш. *Xanthomonas sp.* изолятларни протеаза фаоллиги стерил ёғсиз сутли агарли муҳитда аниқланди (scim mile 7%, НМ пептон 5,0г/л, ачитки экстракти 2,5г/л, глюкоза 1,0г/л, агар 15 г/л, дистерилланган сув). *Xanthomonas sp.* изолятлари 30°C ҳароратда 24 соат инкубация қилинади. Инкубациядан кейин колониялар атрофида протеолитик фаолликнинг деградацияси аниқланади.

Липаза гидролиз қилиш хусусиятини аниқлаш. *Xanthomonas sp.* изолятларнинг липаза гидролиз қилиш хусусиятини текшириш учун твинли агарли муҳитга (НМ пептон 3 г/л, ачитки экстракти 1 г/л, NaCl 5 г/л, твин 80%, агар 15 г/л, дистерилланган сув) экилади ва 30°C ҳароратда 24 соат давомида инкубация қилинади. Инкубациядан кейин колониялар атрофида рангсиз зоналар ҳосил бўлиши кузатилади.

Лецитиназа гидролиз қилиш хусусиятини аниқлаш. *Xanthomonas sp.* изолятларнинг лецитиназа гидролиз қилиш хусусиятини текшириш учун тухум сариғи солинган агарли муҳитга (НМ пептон 3 г/л, ачитки экстракти 1 г/л, NaCl 5 г/л, тухум сариғи 10%, агар 15 г/л, дистерилланган сув) экилади ва 30°C ҳароратда 24 соат давомида инкубация қилинади. Инкубациядан кейин колониялар атрофида рангсиз зоналар ҳосил бўлиши белгиланади.

Желатин гидролиз қилиш хусусияти аниқлаш. *Xanthomonas sp.* изолятларнинг желатин гидролиз қилиш хусусияти Nutrient желатин (Nutrient агар 15 г/л, желатин 8 г/л, дистерилланган сув) агарли муҳитда аниқланди. Бактерия изолятлари Nutrient желатин агар устига экилади ва 30°C ҳароратда 24 соат давомида инкубация қилинади ҳамда колониялар атрофида шаффоф зоналар ҳосил бўлиши ўрганилади.

Цитрат гидролиз қилиш хусусиятини аниқлаш. Ажратиб олинган изолятлар Симмонс цитрат агарли муҳитига (Ammonium dihydrogen phosphate 1.0 g, Magnesium sulphate 0.2 g, Dipotassium phosphate 1.0 g, Sodium citrate 2.0 g, Sodium chloride 5.0 g, Bromo thymol blue 0.08 g, Agar 15 g, Final pH 7,0±7,2) экилади ва 30°C ҳароратда 24 соат давомида инкубация қилинади ҳамда муҳит ранги яшилдан кўк рангга ўзгариши аниқланади.

Натижалар ва муҳокамалар

Цитратни ўзлаштириш тести. Цитрат тести организмнинг углерод ва энергияни ягона манбаи сифатида цитратдан фойдаланиш қобилиятини аниқлаш учун қўлланиладиган метаболитик синов ҳисобланади. *Brassica oleracea* ўсимлигидан ажратилган Х2 ва Х3 бактериялар Симмонс цитрат медиум рангини яшил рангдан кўк рангга ўзгартириб, ижобий натижани кўрсатди.

Амилаза ишлаб чиқариш (крахмал гидролиз қилиш) хусусияти. Бактерия изолятларини амилаolitik фаоллиги аниқланганда барча бактерия изолятлари юқори амилаolitik фаолликка эга эканлиги аниқланди.

Протеаза ишлаб чиқариш хусусияти. Барча бактерия изолятлари юқори протеаза (казеиназа) фаоллиги кўрсатди.

Липаза ва лицетиназа ишлаб чиқариш хусусияти. Бактерия изолятларини лецитиназа ва липаза фаоллиги Egg Yolk Agar медиумида 7 кун 28°C хароратда инкубация қилиш орқали аниқланди. Олинган натижалар ҳеч бир бактерия изолятларини липаза ва лецитиназа фаоллигига эга эканлигини кўрсатмади.

Желатин гидролиз қилиш хусусияти. Желатин парчаланиши икки босқичда амалга ошади. Биринчи босқич: Бактерия хужайраси синтез қилган желатиназа ферменти желатинни полипептидларга гидролизлайди. Полипептидлар аминокислоталарга айланади ва хужайра томонидан метоболизм жараёнида фойдаланилади. Барча бактерия изолятлари ижобий натижа кўрсатди.

1-жадвал

Бактерияларнинг биокимёвий тавсифи ва ферментатив фаоллиги

Биокимёвий тест	Бактерия изолятлари		
	X1	X2	X3
Цитрат ўзлаштириш	-	+	+
Амилаза фаоллиги	+	+	+
Лицетиназа фаоллиги	-	-	-
Липаза фаоллиги	-	-	-
Протеаза фаоллиги	+	+	+
Желатин фаоллиги	+	+	+

1-расм. *Xanthomonas spp.* изолятларининг амилаза, протеаза, липаза, лецитиназа, желатиназа ва цитрат ферментига фаолиги.

Хулоса

Шундан келиб чиқан ҳолда, сабзавот экинларидан бири ҳисобланган зарарланган карам баргларида *Xanthomonas* авлодига мансуб 3та эндофит изолятлар ажратиб олинди. Ажратиб олинган эндофит бактерия изолятларининг протеаза, амилаза, липаза фаолликлари, шунингдек лецитиназа, желатин ва цитрат гидролиз қилиш хусусиятлари аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Murad HA, Abo-Elkhair AG, Azzaz HH (2019) Production of xanthan gum from nontraditional substrates with perspective of the unique properties and wide industrial applications. *JSMC Microbiol* 1:6
2. Cao H, Li A, Yang Z, Zhu Y (2019) Application of xanthan gum as a pre-treatment and sharpness evaluation for inkjet printing on polyester. *Polymers* 11:1504
3. Kuo SM, Chang SJ, Wang HY, Tang SC (2014) Evaluation of the ability of xanthan gum/gellan gum/hyaluronan hydrogel membranes to prevent the adhesion of postrepaired tendons. *Carbohydr Polym* 114:230–237. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.07.049>